

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 379.851

DOI:

МУЗЕЙ БЕЗ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА? (О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА)

Попова А. Д.

***Аннотация:** В статье анализируются тенденции современного развития музейного дела. Эмпирической базой исследования является целый ряд экспозиций в современных музеях и исторических парках. На основе анализа опыта их работы в статье сопоставляются традиции и новации в музейном деле. Особое внимание автор обращает на использование в экспозициях современных музеев внемузейных предметов, им выделены приемы сочетания музейных и внемузейных предметов в современных экспозициях. В статье рассматривается новый формат музея – без музейных предметов: исторические парки, мультимедийные экспозиции, показывается их просветительская роль. На основе анализа опыта работы целого ряда музеев выделяются общие направления просветительской и досуговой деятельности музеев: от проведения лекций и мастер-классов до организации музейных праздников. В тоже время автор поднимает проблему использования термина «музей» для учреждения культуры, в котором не представлены музейные предметы и анализирует попытки ввести специальный термин «пара-музей».*

***Ключевые слова:** музей, музейный предмет, внемузейный предмет, мастер-классы, музейные технологии, пара-музей.*

Музеи являются важнейшим сектором культуры в современном обществе. Они стали популярными инструментами просвещения и воспитания. Посещение музея с родителями или другими родственниками, одноклассниками часто представляет одно из самых светлых воспоминаний детства. Число музеев в Российской Федерации растет. В 2019 году в нашей стране было зарегистрировано 2861 музей всех ведомств и организаций, в 2021 году их уже стало 2981, в 2023 году – 3119 [1, с. 6]. Однако в музейном деле меняется не только количество музеев. Музеи активно вбирают новые технологии, используют различные технологические новшества, применяют новые формы работы с посетителями. Очевидно, что с развитием общества меняется и музейная деятельность. Можно говорить, что в настоящий момент происходит серьезная трансформация всего образа музея. Как отмечает ученый секретарь Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства И. И. Климовицкая, музей эпохи Просвещения уже практически не существует. Для посетителя важным становится не узнавание новой информации, а получение субъективных переживаний. Еще в 1923 году

Поль Валери увидел проблему музеев в том, что музей, хоть и хранит прекрасные вещи, но не очаровывает [2, с. 6]. В нашей стране музейный бум начался несколько позже западных стран и неизбежно вызывал обсуждение новых возможных форм работы. В 2010 году специальный номер (№ 8) журнала под единым подзаголовком «Заманчивое и опасное пограничье музейного мира» был посвящен анализу новых тенденций в музейной деятельности. И в том числе особое внимание было уделено проблеме организации более активного взаимодействия посетителя с предлагаемой экспозицией. В частности, в публикации Марии Каулен «Музей или не музей» выделено появление так называемых тематических парков, которые «не обязательно нацелены на сохранение подлинных материальных объектов наследия, он часто опирается в работе на реконструкции и новоделы, в своей деятельности широко использует всевозможные, главным образом интерактивные, игровые формы работы с посетителями...» [3, с. 7]. Обращаясь к работе детских музеев Елена Медведьева и Марина Юхневич подчеркивают, что они нацелены именно на активное взаимодействие с юными посетителями. Принцип «руками не трогать» ушел в прошлое. Зато на его место пришли разнообразные игровые формы, что дало повод обвинять детские музеи в превращении в своеобразный Диснейленд [4, с. 19].

Признанием новых тенденций стоит считать издание на русском языке в 2017 году книги зарубежного музейного эксперта в сфере взаимодействия с публикой Нины Саймон «Партиципаторный музей». Центральным местом в этой книге является не столько музейная экспозиция как таковая, а именно посетитель и сам термин, легший в название книги, обозначающий музей нового типа, музей, в котором посетитель не созерцает, а активно действует: «нужно пригласить зрителей быть активными соучастниками, не пассивными потребителями» [5, с. 11]. В отечественной науке появились публикации, где осознаются принципы организации партиципаторных музеев [6].

Представляется важным изучить некоторые современные тенденции в музейном деле. При этом автором предлагается рассматривать сам процесс посещения музея именно как диалог посетителя с экспозицией, в ходе которого человек не просто прибавляет знания, но получает эмоции, впечатления, и как выразилась Нина Саймон, «создает свои собственные смыслы» [5, с. 12]. Автором обобщен опыт работы целого ряда музеев на территории Российской Федерации, которые удалось посетить лично.

Одной из тенденций развития современного музейного дела является активное внедрение в музейное пространство нематериальных предметов. Известно, что в экспозиции музея могут выставляться предметы двух видов: музейные предметы и нематериальные предметы. Закон определяет музейный предмет как «культурную ценность, качество либо особые признаки которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное представление» [7]. Именно музейные предметы традиционно рассматриваются как основа экспозиции. При этом, по мнению автора статьи, немые нематериальные экспонаты также включаются в диалог с посетителем, хотя он выступает в весьма своеобразной форме, не в вербальной форме, а скорее в эмоциональной.

Под нематериальными предметами чаще понимают вещи, специально созданные для экспонирования вместо музейного предмета, имеющие с ним внешнее сходство и пере-

дающие все его существенные черты и свойства [8, с. 438]. Они тоже являются музейными экспонатами, хотя традиционно в отношении них используют формулировку как об играющих вспомогательную роль в экспозиции. Интересно, что в некоторых пособиях по теории музейного дела о внемузейных предметах не говорится вообще. Например, в пособии М. А. Блюмина «Основы музейного дела: учебное пособие» (СПб., 2014) дается только типология музейных предметов, а внемузейные даже не рассматриваются.

Однако в настоящее время роль внемузейных предметов в музейной экспозиции стала расти. Говоря о классификации внемузейных предметов, можно назвать классической ту, которая дается в наиболее обстоятельном учебнике по музейному делу Т. Ю. Юреновой. Ею выделяются следующие виды внемузейных предметов: копии, муляжи, макеты и модели, реконструкции и голограммы [8, с. 439]. Видится, что данная классификация является наиболее оптимальной и не требует дальнейшей корректировки. Анализ современных музейных практик показывает, что внемузейные предметы уже выходят за рамки вспомогательных материалов, позволяя более активно развивать диалог между посетителем и экспозицией.

Например, очень активно в данный момент используются копии. Копия – это предмет, созданный с целью имитации или замены другого предмета, выступающего при этом в качестве подлинника или оригинала [8, с. 439]. Копии достаточно часто используются при экспонировании документов: письма, странички дневников, делопроизводственные документы выставляются не в оригинале, а представляются копии. Очевидно, что главным мотивом такого замещения является забота о сохранности документа. Современные технологии позволяют изготовить копию, которая максимально приближена по внешнему виду к оригиналу. Порой посетитель даже не догадывается, что обозревает именно копию, а не оригинал. Копии позволяют существенно разнообразить экспозицию, особенно если ощущается нехватка оригиналов при освещении того или иного исторического периода. Интересные газетные публикации, архивные документы и даже страницы книг, которые обнаружены в фондах библиотек и архивов, не могут быть изъяты оттуда и помещены в зал музея. Однако это не единственный мотив использования копий. Обращение к копиям позволяет расширить диапазон использования данных экспонатов, например, не ограничиваться только их экспонированием в витрине музея. Например, в Рязанской области в городе Спас-Клепики имеется одна из экспозиций Государственного музея-заповедника С. Есенина. Музей устроен в здании второклассной учительской школы, в которой мальчик Сергей Есенин учился в юности. В одном из залов устроена реконструкция учебного класса, в котором обучались мальчики. На крышках нескольких парт помещены ламинированные копии сочинений, которые писались учениками, в том числе и Сергеем Есениным и его другом – Григорием Панфиловым [9]. Посетителям во время экскурсии предлагается присесть за парту, и во время рассказа экскурсовода они могут почувствовать себя учениками, прочитать творчество мальчиков, живших в начале XX в. Таким образом, использование копии позволяет глубже погрузить экскурсантов в содержание экспозиции. Функция диалога тут выступает более ярко.

Новаторским шагом является использование копий в электронном виде. В музее Крымской войны в Евпатории в витрине выложен альбом с дореволюционными фотографиями крымских курортных городов. Предоставление возможности посетителям пролистать этот альбом поставит под угрозу его сохранность. Однако над витриной, где экспонируется этот музейный объект, помещен сенсорный экран, где воспроизведены сканы всех фотографий. Можно посмотреть весь альбом, не прикасаясь к нему. Этот же прием используется в музее Эльдара Рязанова в Самаре: в экспозиции рассказывается о времени, в котором будущий режиссер, будучи мальчиком, жил в Самаре. Это было в годы войны, когда в Куйбышев семья приехала в эвакуацию. Данный прием дает возможность посетителю увидеть весь документ, а не только его обложку или одну страницу, как это возможно при традиционном экспонировании музейного предмета. Он может вступить в своеобразный диалог с историческим документом, листая его, разглядывая страницы, читая текст полностью или выборочно.

Муляжи часто используются для имитации природных объектов. Например, экспозиция петербургского музея специй посвящена культуре употребления пряностей. Благодаря муляжу посетители могут увидеть, как прорастает в природе самая употребляемая в готовке пряность – черный перец. Муляжи используют и исторические музеи. В музее истории денег в Петербурге в одной из витрин сформирована тематическая экспозиция о денежном обращении в период гражданской войны, и в ней отражена гиперинфляция тех лет. Поэтому центральное место в витрине занимают большие стопки «керенок» – денежных купюр, выпускаемых правительством А. Ф. Керенского. Сверху лежат сами купюры, под ними помещена обычная бумага, подобранная по цвету так, чтобы имитировать стопку денег.

Достаточно часто в современных музеях можно увидеть макеты и модели. Макет представляет собой объемное воспроизведение внешнего вида объекта, которое создается в определенном масштабе и допускает некоторую условность в показе. Обычно в виде макетов воспроизводят производственные и бытовые интерьеры, внешний вид отдельных зданий и сооружений, ландшафт и рельеф местности [8, с. 440]. В отличие от макета модель сохраняет конструктивные принципы и фактуру оригинала. Использование макетов и моделей позволяет познакомить посетителей с объектами, которые не сохранились или не могут быть размещены в зале музея в силу своих качеств, например, размеров. Часто макеты представляют здания или их внутренний вид. В Петропавловской крепости в Петербурге в экспозиции «История Санкт-Петербурга – Петрограда. 1703-1918 гг.» в одном из залов представлен макет доходного дома в разрезе. Он позволяет представить, как жили люди разных социальных слоев в позднеимперский период. Можно представить себя обывателем начала XX века, совершая путешествие по доходному дому, увидеть в окна квартир состоятельных людей, на чердаке узреть бедного студента, а в окнах кухни одной из квартир рассмотреть не только кухарку, но и кошку, которая крутится под ногами, рассчитывая получить угощение. Очень хорошо сочетаются модели с остатками зданий в археологических заповедниках. Так посетители архитектурного музея-заповедника «Херсонес Таврический» могут увидеть остатки дома винодела, а рядом маленькую модель-реконструкцию дома.

Традиционно в музеях, связанных с историей военно-морского дела, экспонируют модели военных кораблей. Новаторский подход к использованию моделей продемонстрирован в Балаклавском музейном подземном комплексе, который устроен в бывшем суперсекретном заводе по ремонту подводных лодок. В одном из залов посетители имеют возможность почувствовать себя моряком-подводником: огромный макет представляет лодку в разрезе с имитацией целого ряда помещений: командного пункта, радиорубки, кубриков для личного состава. Можно даже переходить из них через специальные люки как это делают моряки. Есть музеи, в которых макеты или макет являются главными экспонатами. Например, в Петербурге имеется музей «Грант-макет», в котором посетители имеют возможность осмотреть огромный макет, представляющий собирательный образ всей страны с макетами наиболее известных объектов целого ряда городов от Калининграда до Владивостока. Аналогичные музеи имеются в Москве, в Ярославле. Изюминкой этих экспозиций являются жанровые сценки из маленьких фигурок, которые посетитель может заставить двигаться нажатием кнопок, что снова создает ощущение не простого созерцания, а активной деятельности.

Очень активно сейчас стали использоваться и реконструкции. Они также представляют воссоздание объектов, которые не сохранились. Однако если макет представляет исторический памятник, который нельзя представить реально, то реконструкция представляет историческую ситуацию с действующими персонажами. Она погружает в прошлое в таком виде, как его представили реконструкторы. При реконструкции может сочетаться использование как музейных, так и внемузейных предметов. В экспозиции Государственного музея-заповедника С. Есенина, которая устроена в здании бывшей второклассной учительской школы в Спас-Клепиках, воспроизведены учебный класс и спальня мальчиков. Для реконструкции удалось разыскать несколько старых парт, которые ранее использовались в этом учебном заведении, по их образцу были сделаны остальные парты, копии сочинений, которые уже упоминались, дополнили экспозицию.

Несколько ярких реконструкций представлены в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» в Севастополе. В одном из залов посетители видят эпизод Крымской войны: боевой расчет у пушки-единорога ведет огонь по противнику. Экспозиция построена на использовании ствола пушки, которую поставили на реконструированный лафет, манекенов людей, одетых в военную форму эпохи Крымской войны. В следующем зале также дана реконструкция из второй обороны Севастополя летом 1942 г.

Использование моделей позволяет помочь посетителю представить себя в центре исторических событий. Например, в Государственном центральном музее современной истории в Москве посетитель сам может почувствовать себя участником боевых действий Первой мировой войны. Он может спуститься в реконструкцию блиндажа, подойти к перископу, в котором он видит бегущих бойцов, пролетающий самолет, рядом с перископом валяется макет банки из-под тушенки. Даже этикетка на нем выполнена по образцу дореволюционной продукции. Гул канонады дополняет впечатление.

Современная техника делает популярным использование и голограмм – объемных оптических копий реального объекта, которые создаются путем записи изображения

предмета на светочувствительную пластину или на пленку с помощью лазерной техники [8, с. 441]. Голограммы используются там, где нет возможности показать сам музейный предмет. Например, в музее истории денег в Петербурге на экране в виде голограммы представлена целая коллекция народных костюмов, в которых используются монеты как украшение.

Таким образом, в современные дни экспозиция часто сочетает музейные и вне-музейные предметы. Например, в музее, который функционирует в доме, где была дача И. В. Сталина в Мацесте, посетители видят подлинные мемориальные предметы и их дополняют внемузейные предметы: манекены И. В. Сталина и начальника его охраны Н. С. Власика. В Петербурге в доме-музее известного поэта и государственного деятеля Г. Р. Державина в помещении кухни размещены исторические предметы (различная посуда) и муляжи продуктов – хлеб, блины. Нашлось место даже для искусственного кота: эти животные традиционно обитали на кухне, чтобы беречь провизию от мышей.

В настоящее время активно стали использоваться анимационные и интерактивные элементы экспозиции. Надо учитывать, что современный посетитель – это человек XXI века. Он видит очень много динамичных картинок – фильмы, мультфильмы, рекламные ролики и новостные ролики. И он их не просто видит, он может влиять на их выбор, размер изображения, степень подробности информации, даже участвовать в сюжете, например, играя в компьютерные игры. Классическая экспозиция мало дает возможности проявлять посетителю активность. Не лишено справедливости замечание, высказанное в научной литературе: «Значительная часть исторических экспозиций, организованных на подлинных исторических предметах, условно является «отторгнутой» от посетителя, он может только ее пассивно осматривать» [10, с. 42].

Погружение в прошлое, диалог с экспозицией могут осуществляться с помощью аудио- и видеозаписей. Одним из наиболее распространенных атрибутов музейного зала в современные дни стал экран, на котором демонстрируется видеоролик. Например, в Государственном центральном музее современной истории в Москве в зале о послевоенном периоде можно посмотреть документальный фильм «Похороны И. В. Сталина», в зале о брежневском периоде – запись выступления Л. И. Брежнева на одном из съездов партии. Маленькие экраны помещены на стену, обклеенную копиями газет соответствующих периодов. Звук можно услышать, надев специальные наушники.

Использование аудиозаписи может не просто сообщать информацию вербальным способом, но создавать ощущение сопричастности. В археологическом заповеднике «Херсонес Таврический» у одной из стен поставлен макет стелы с текстом клятвы гражданина Херсонеса. Сама каменная стела была найдена при археологических раскопках и хранится в античном зале музея. У макета стелы имеется деревянная доска с рельефным изображением ладони. Стоит посетителю приложить руку к этому изображению, начинается проигрываться аудиозапись, воспроизводящая текст клятвы в переводе на русский язык. Для записи был приглашен профессиональный актер, который сумел придать тексту торжественность и создать необходимый драматический эффект.

Интерактивные элементы позволяют посетителям не просто созерцать, а проявлять активность. Можно согласиться с позицией Е. В. Тараторина, который подчёркивает, что «анимация в музее – это «оживление» программ развлечений и досуга посетителей, одна из возможностей преодоления традиционной отчужденности посетителя от музея» [11, с. 31]. Краеведческий музей в Евпатории в зале природы предлагает посетителям угадать птиц по их пению и другим звукам, которые они издают: посетитель видит на экране несколько птиц, нажимает на кнопку «старт» и раздаётся пение. Нужно определить, какая птица способна так петь и нажать соответствующее изображение. Очень интересный подбор интерактивных игр в музее истории денег в Петербурге. Имеется филворд, где из набора букв надо выделить слово, имеющее отношение к банковской системе. Приглядевшись, посетитель узнает слово «банкнота». Не менее увлекательными являются пазлы, то есть из фрагментов надо собрать цельное изображение. Логично, что это изображение одной из банкнот, имевшей хождение в прошлом. Очень увлекательной является игра, в которой надо разложить банкноты по историческим периодам. Игровой экран имитирует стол, на котором лежит куча банкнот разных исторических периодов: от Екатерины II до современности. По краю стола портреты персонажей из художественной литературы и фильмов (Чичиков, Раскольников, студент Шурик из известных гайдаевских фильмов). Каждый из них должен получить те купюры, которые имели хождение в его время. Очень интересная игра представлена в музее минской конки. Посетителю предлагается помочь не кому-нибудь, а самому минскому губернатору. Для этого надо выполнить несколько заданий. Посетителю предлагается прочитать небольшой кусочек текста по истории конки, потом ознакомиться с вопросом и из нескольких вариантов ответа выбрать правильный. После ответа на ряд таких заданий на экране высвечивается благодарность не от кого-либо, а от самого губернатора Минской губернии Н. Н. Трубецкого. При этом открывается форма, куда можно вставить свое имя и свой электронный адрес и на почту придет изображение этой благодарности, адресованной участнику игры.

В Государственном центральном музее современной истории в Москве можно «пролететь» над Крымским мостом, надев специальные очки и сесть в макет кабины пилота. Ощущение полета создает не только компьютерное изображение, но и движение кабины.

Активное использование внемузейных объектов, привлечение современных технологий позволило создавать музеи нового типа, в которых вообще нет музейных предметов. В отношении них применяется термин «парки». Например, во многих городах имеются исторические парки «Россия – моя история» (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и другие). Экспозиции этих парков включают в себя сотни единиц мультимедийной техники, кинозалы, интерактивные 3-D-носители с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, сотни метров «живой ленты» истории. Посетитель имеет возможность узнать об истории страны путем знакомства с текстами, фильмами, интерактивными картами, ответить на вопросы викторины.

Современной тенденцией стало создание исторических парков, в которых под открытым небом размещаются исторические реконструкции. В Белоруссии туристов привлекает исторический парк Сула. Посетители попадают в жилище славянского племени, в дома крестьян, в панский дворец, знакомятся с промыслами, обычаями. Все является исторической реконструкцией, но позволяет представить жизнь людей в прошлом. В Севастополе действует очень интересный Парк живой истории «Федюхины высоты». Он также не может быть назван музеем в традиционной форме. Под открытым небом расположились три площадки-реконструкции: одна представляет античную римскую крепость, другая средневековую гетуэзскую усадьбу XV века. Тематикой третьей реконструкции стала Крымская война, сотрудники музея тщательно восстановили позиции российских войск, английских и французских батарей. Все три экспозиции являются именно реконструкцией, то есть не содержат исторических артефактов.

Большим событием культурной жизни стало открытие в 2024 году в городе Севастополе музейного парка Новый Херсонес. Он разместился рядом с музеем-заповедником «Херсонес Таврический». На территории парка открылся музей Крыма и Новороссии. Залы музея показывают всю историю данного региона от древних времен до современности. Однако музейные предметы в залах отсутствуют, а образ прошлого был создан путем использования внемузейных предметов, мультимедийных экранов, на которых воспроизводится прошлое, содержится большое число исторических реконструкций и различных игр. В зале, посвященном античному Херсонесу, можно было увидеть реконструкцию известных памятников в археологическом заповеднике: дом винодела, монетный двор. Посетитель мог воочию увидеть внешний вид дома, внутреннее убранство. В экспозиции, посвященной средневековой истории, можно сыграть в игру, которая учит готовить традиционные татарские блюда. В зале, где представлена курортная Ялта начала XX века, посетитель имеет возможность пообщаться с Антоном Павловичем Чеховым о его творчестве, сыграв в игру по его произведениям, сфотографироваться с известным певцом Шаляпиным, отправить себе домой на почту открытку с видом Крыма дореволюционной поры. В зале, где представлена советская эпоха, посетители угадывают фильмы, снятые в Крыму, учатся бить в пионерский барабан. К сожалению, на данный момент экспозиция претерпела изменения и многие описанные элементы были расформированы, заменены стендами.

Это дает повод для дискуссий, можно ли назвать подобные парки и выставки музеями или необходимо для них придумать новый термин. Традиционно считалось, что именно музейный предмет является главным транслятором образа прошлого в сознание посетителя: «Главным ресурсом музея, конечно, является музейный предмет – артефакт, свидетель прошлого, который отражает особенности социального и культурного развития» [12, с. 129].

Далеко не все работники классических музеев согласны называть музеями учреждения, в которых нет музейных предметов, не ведется фондовая работа. Как отмечает Мария Борисова, «Опасно для музея и то, что новые технологии своей аттрактивностью могут затмить самое важное – музейный предмет» [13, с. 13]. Даже с точки зрения рос-

сийских законов именно наличие музейного предмета делает музей музеем. С точки зрения формулировок статьи 3 закона РФ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» музей – это «некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, а также для достижения иных целей, определенных настоящим Федеральным законом» [7].

Нельзя не признать еще одну серьезную опасность активного насыщения музейных экспозиций внемузейными предметами и интерактивными элементами: на их фоне сам музейный предмет имеет риск затеряться, посетитель в первую очередь обратит внимание именно на яркие декорации, реконструкции, мультимедийные экраны, а не на живых свидетелей истории, над которыми время провело свою работу.

В то же время в научной литературе закрепилось и другое представление, согласно которому ведущей в любой экспозиции, независимо от того, есть в ней музейные предметы или нет, является не сама историческая реальность, а ее образ: «Экспозиция, как специфическая модель исторической интерпретации, создается на основе определенных логических правил и методов с помощью своеобразных “знаков” и “образов”» [14, с. 75].

Нельзя не учитывать современные потребности общества. Если посещение музея даже без экскурсовода рассматривать в качестве диалога между экспозицией и посетителем, то вполне логично, что последний хочет возможной активности, чтобы можно было к чему-то прикоснуться в прямом смысле слова, продемонстрировать себя. Как отмечает Г. Д. Базиева: «На уровне внутреннего диалога предметы экспозиции коррелируют с пространством музея, на внешнем – коммуникации определяют отношения между посетителем и музейными экспонатами, а также между посетителем и интерпретатором (экскурсоводом, куратором)» [15, с. 147]. Отрицать это – значит терять потенциальную аудиторию. И какова бы ни была формулировка закона для основной массы людей музей – это учреждение, которое представляет собой какую-либо экспозицию на историческую или другую тематику. И в этом плане можно согласиться с замечанием А. В. Смирнова, что необходимо обучать посетителей языку, на котором осуществляется коммуникация в пространстве музея [6, с. 130].

Кроме того, нельзя не выделить и общие черты в работе, которые роднят исторические парки с классическими музеями:

1. Формирование экспозиции осуществляется по правилам классического музея на основе научных исследований с разработкой общей концепции и образа исторической эпохи;

2. Погружают посетителей в историческую тематику, содействуют историческому просвещению людей;

3. Используют те же формы работы с посетителями, что и музеи: проведение экскурсий, мастер-классов, лекций.

В парках-музеях и в музеях без музейных предметов, как правило, особое внимание обращают на необходимость привлечь посетителей различными активностями и в

этом плане нарабатывают очень интересный опыт. Например, в парке-музее «Федюхины высоты» посетители не просто погружаются в атмосферу Генуэзской средневековой усадьбы «Локо Чимбали», но получают возможность поучаствовать в целом ряде мастер-классов – изготовить свечи, попробовать вафли по средневековому рецепту, пострелять из лука и изготовить горшок на гончарном круге. Программы предлагаются и для взрослых. Именно на них рассчитана корпоративная программа «Боги войны». Сайт музея призывает потенциальных гостей: «Локация – Артиллерийские позиции Русской Императорской Армии 1854-55 года. 1855 год. Крымская война в самом разгаре. Ежедневные бомбардировки Севастополя требуют от защитников города максимальной стойкости и самоотдачи. Надеть униформу, стать солдатом Российской Императорской Армии, освоить стрельбу из ружей и пушек – задача для смелых духом!». Подобные программы решают и проблему вторичного посещения. Именно статичность музейной экспозиции, по мнению Н. Саймон, становится одним из факторов, отталкивающих публику от музеев («Там ничего не меняется») [5, с. 13].

Исторические парки становятся замечательной площадкой для различных образовательных и патриотических мероприятий. Например, на «Федюхиных высотах» в октябре 2025 года финишировал патриотический проект «Маршруты мужества», объединивший более 1600 школьников и педагогов из Севастополя и Твери. Также там состоялся фестиваль исторической реконструкции «Первая оборона Севастополя. Потомству в пример», в котором приняли участие школьники. Девочки и мальчики познакомились с историческим оружием, пытались изготавливать оборонительные сооружения – туры, осваивали приемы строевой ходьбы [16].

Большой набор мастер-классов был представлен в первый год работы Нового Херсонеса. Посетители могли изготовить монету, стеклянную бусину, пострелять из исторического оружия, попробовать фехтовать. Однако осенью 2025 года уже ничего этого не наблюдалось. Очевидно, что музеи без исторических предметов и исторические парки становятся не столько хранителями исторических артефактов, а досуговыми учреждениями, предлагая именно способ организации свободного времени. Главное беспокойство вызывает даже не форма, а содержание – насколько содержание видеороликов, текстов на мультимедийных экранах соответствует исторической достоверности. В этом плане некоторые вопросы возникают к экспозиции исторических парков «Россия – моя история». Например, в залах, рассматривающих развитие нашей страны в первые десятилетия XX века, полностью игнорируются проблемы, которые породили революцию 1917 года, экономическое положение страны представляется как исключительно прогрессивное и передовое, проблемы и противоречия исторического развития не затрагиваются.

Особо стоит оговорить досуговую функцию подобных учреждений. На первый взгляд может показаться, что происходит отказ от более возвышенной роли – хранения истории, воспитания и образования в пользу развлечений. Однако, как считают сами сотрудники музея (например, проводился опрос сотрудников музеев в Саратове), в этом нет ничего плохого, так как речь идет о наиболее одухотворенном способе проведения свободного времени: «Сегодня музей является формой проведения досуга, но не просто

досуга, а именно культурного, когда человек не загорает на солнышке и не лежит на пляже, а в прохладных и тихих залах музея наслаждается диалогом прошлого и настоящего» [17, с. 266]. Музеи, пусть и без музейных предметов, предлагают не просто развлечения, они предлагают развлечения, которые в наибольшей степени полезны душе и телу. Они прибавляют исторических знаний, а самое главное, дают возможность почувствовать дух эпохи, будят воображение, побуждают интересоваться историей дальше. Как отмечает одна посетительница парка «Федюхины высоты» после посещения другой локации, посвященной гладиаторам, в семье увлеклись историей Древнего Рима. Поэтому исключать их из палитры просветительских и исторических учреждений ни в коем случае нельзя.

В этом плане можно указать на имеющиеся попытки создать специальное определение для подобных учреждений. В 2009 году журнал «Музей» предложил «Словарь актуальных музейных терминов», в котором было введено понятие «парамузей». Парамузеи – это учреждения музейного типа, хранящие и экспонирующие не подлинные музейные предметы, но воспроизведения музейных предметов, специально созданные для иллюстрирования исторических событий и явлений [18, с. 58].

Альтернативным по звучанию, но схожим по смыслу стал термин «пост-музей». Этот термин уже вошел в учебную и научную литературу. В частности, он используется в пособии Л. М. Шляхтина «Основы музейного дела: теория и практика». Дизайнер Русского музея Е. В. Волкова, анализируя деятельность музейных экспозиций, в которых музейные предметы отсутствуют или не играют главенствующую роль, подчеркивает особую роль дизайнера и оперирует именно таким термином [19, с. 47].

По мнению автора, оба эти термина имеют право на существование и должны восприниматься как синонимы и могут применяться по отношению к учреждениям культуры, которые развивают традиции музейной работы, но не обладают коллекциями музейных предметов. В любом случае каждый музей выступает важным хранилищем вечных идеалов и средством формирования гражданского мировоззрения. Современный музей – это многофункциональный культурный центр, соединяющий целый ряд как функций, так и форм работы, которые направлены на сохранение исторического наследия и в то же время интересны для посетителей: «музеи являются гостеприимным, вдохновляющим и привлекательным публичным пространством, в котором особое внимание уделяется направлениям, формам и методам контакта с потенциальной и реальной аудиторией» [11, с. 21]. И в этом плане парамузей (или пост-музей) вполне может быть признан его сотоварищем, выполняющим такую же важную социальную функцию.

Список литературы

1. Музеи и зоопарки Российской Федерации в 2023 г. Статистический сборник. М., 2023.
2. Климовицкая И.И. От энциклопедии к аттракциону (из опыта работы театрального музея) // Музей. Памятник. Наследие. 2024. № 1. С. 5-14.
3. Каулен М. «Музей или не музей» // Музей. 2010. № 8. С. 4-11.

4. *Медведева Е., Юхневич М.* Детский музей – музей? // Музей. 2010. № 8. С. 18-21.
5. *Саймон Н.* Партиципаторный музей. М.: АД МАРГИНЕМ Пресс, 2017.
6. *Смирнов А.В.* Социальный объект: музейный предмет в партиципаторном музее // Вестник СпбГИК. 2021. № 1. С. 126-132.
7. О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 26.05.1996 N 54-ФЗ [в редакции от от 12.12.2023] – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
8. *Юренева Т.Ю.* Музееведение: Учебник для высшей школы. – 2-е изд. – М.: Академический Проект, 2004.
9. Официальный сайте музея-заповедника С. Есенина // Режим доступа: <https://www.museum-esenin.ru/ehkspozicii/spas-klepikovskaya-vtoroklassnaya-uchitelskaya-shkola>. Время доступа: 12.11.2025.
10. *Мастеница Е.Н.* Музейная интерпретация истории как культурологическая проблема // Вопросы культурологии. 2009. № 9. С. 39-43.
11. *Тараторин Е.В.* Специфика организации анимационных программ в современных музеях // Международный академический вестник. 2019. № 5 (37). С. 20-36
12. *Краснова Е. Л.* Музей как трансмедийный инструмент // Вопросы музеологии 2024 . № 15 . С. 127–134.
13. *Борисова М.* Не музейные технологии в работе музеев с посетителями: плюсы и минусы // Музей. 2010 № 8. С. 12-13.
14. *Никонова А.А.* Медиация, интерпретация, творчество: границы трансформации музейного пространства // Вестник СПбГУ. Сер. 17. 2015. Вып. 2. С. 73-78.
15. *Базиева Г.Д.* Музейная экспозиция как форма межкультурной коммуникации // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 71-3. С. 147-149.
16. Страница в ВК исторического парка «Федюхины высоты» Режим доступа: Парк живой истории «Федюхины высоты» Время доступа: 12.11.2025.
17. *Грачева Е.С., Муханова С.А.* Музей как социокультурное явление современного общества // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2009. Т. 3. № 1 (40). С. 262-268.
18. Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. 49-58.
19. *Волкова Е.В.* Музей без подлинника: музейный дизайн как тотальная инсталляция // Общество. Среда. Развитие. 2021. 2. С. 44–52.

Сведения об авторе:

Попова Анна Дмитриевна – профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, г. Рязань, Российская Федерация.

E-mail: a.d.popova@mail.ru

Popova A.D.

A MUSEUM WITHOUT EXHIBITS? CONTEMPORARY TRENDS IN MUSEUM DEVELOPMENT

***Abstract:** This article explores current trends in museum development. The empirical basis of the study consists of a series of exhibitions in contemporary museums and historical parks. Through an analysis of their practices, the article compares traditions and innovations in museum activity. Particular attention is given to the use of non-museum objects in contemporary exhibitions, as well as to the methods and techniques employed to integrate museum and non-museum materials within a single exhibition space. The article also examines a new museum format – institutions without authentic museum objects, such as historical parks and multimedia exhibitions – emphasizing their educational function. On the basis of case studies from several museums, the main directions of contemporary educational and recreational museum activities are identified, ranging from lectures and master classes to the organization of museum festivals. At the same time, the author addresses the problem of applying the term “museum” to cultural institutions that do not contain traditional museum collections.*

***Key words:** museum, museum object, non-museum object, master classes, museum technologies.*

References

1. Музеи и зоопарки Российской Федерации в 2023 г. Статистический сборник [Museums and zoos of the Russian Federation in 2023. Statistical collection]. М., 2023.
2. Klimovickaya I.I. Ot enciklopedii k attrakcionu (iz opyta raboty teatral'nogo muzeya) [From Encyclopedia to Attraction (from the Experience of a Theatre Museum)] // Muzej. Pamyatnik. Nasledie. 2024. № 1. S. 5-14.
3. Kaulen M. Muzej ili ne muzej [Museum or not museum] // Muzej. 2010. № 8. S. 4-11.
4. Med'edeva E., Yuhnevich M. Detskij muzej – muzej? [Is the Children's Museum a museum?] // Muzej. 2010. № 8. S. 18-21.
5. Sajmon N. Participatornyj muzej [Participatory Museum]. М.: AD MARGINEM Press, 2017.
6. Smirnov A.V. Social'nyj ob'ekt: muzejnyj predmet v participatornom muzee [Social object: a museum object in a participatory museum] // Vestnik SpbGIK. 2021. № 1. S. 126-132.
7. O Muzejnom fonde Rossijskoj Federacii i muzeyax v Rossijskoj Federacii: Federal'nyj zakon RF ot 26.05.1996 N 54-FZ [v redakcii ot ot 12.12.2023] [On the Museum Fund of the Russian Federation and museums in the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation] – Dostup iz spravocno-pravovoj sistemy `«Konsul'tantPlyus». – Tekst : e`lektronnyj.
8. Yureneva T.Yu. Muzevedenie: Uchebnik dlya vy'sshej shkoly [Museology: Textbook for Higher Education]. – 2-e izd. – М.: Akademicheskij Proekt, 2004.
9. Oficial'nyj sajte muzeya-zapovednika S. Esenina [Official website of the S. Yesenin Museum-Reserve] // Rezhim dostupa: <https://www.museum-esenin.ru/ehkspozicii/spas-kljepikovskaya-vtoroklassnaya-uchitelskaya-shkola>. Vremya dostupa: 12.11.2025.

10. Mastenicza E.N. Muzejnaya interpretaciya istorii kak kul'turologicheskaya problema [Museum interpretation of history as a cultural problem] // *Voprosy kul'turologii*. 2009. № 9. S. 39-43.
11. Taratorin E.V. Specifika organizacii animacionny`x programm v sovremenny`x muzeyax [Specifics of organizing animation programs in modern museums] // *Mezhdunarodny`j akademicheskij vestnik*. 2019. № 5 (37). S. 20-36.
12. Krasnova E. L. Muzej kak transmedijnyj instrument [The museum as a transmedia tool] // *Voprosy muzeologii* 2024 . № 15 . S. 127–134.
13. Borisova M. Ne muzejnye tekhnologii v rabote muzeev s posetiteliyami: plyusy i minusy [Non-museum technologies in museums' work with visitors: pros and cons] // *Muzej*. 2010 № 8. S. 12-13.
14. Nikonova A.A. Mediaciya, interpitaciya, tvorchestvo: granicy transformacii muzejnogo prostranstva [Mediation, interpretation, creativity: the boundaries of the transformation of museum space] // *Vestnik SPbGU. Ser. 17*. 2015. Vyp. 2. S. 73-78.
15. Bazieva G.D. Muzejnaya e`kspoziciya kak forma mezhkul`turnoj kommunikacii [Museum exhibition as a form of intercultural communication] // *Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya*. 2021. № 71-3. S. 147-149.
16. Stranicza v VK istoricheskogo parka «Fedyuxiny` vy`soty`» Rezhim dostupa: Park zhivoj istorii Fedyuxiny` vy`soty` [VK page of the Fedyukhiny Heights Historical Park] Vremya dostupa: 12.11.2025.
17. Gracheva E.S., Muxanova S.A. Muzej kak sociokul`turnoe yavlenie sovremennogo obshhestva [Museum as a socio-cultural phenomenon of modern society] // *Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta*. 2009. T. 3. № 1 (40). S. 262-268.
18. Slovar` aktual`nyh muzejnyh terminov [Dictionary of current museum terms] // *Muzej*. 2009. № 5. 49-58.
19. Volkova E.V. Muzej bez podlinnika: muzejnyj dizajn kak total`naya installyaciya [A Museum Without an Original: Museum Design as a Total Installation] // *Obshchestvo. Sreda. Razvitie*. 2021. 2. S. 44–52.

Popova Anna D. – Professor, Ryazan State University named for S. A. Yesenin, Ryazan, Russian Federation.

E-mail: a.d.popova@mail.ru